

Grupo: 5. Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas

Subgrupo temático: 5.2. Políticas públicas, gobernanza multinivel de la política territorial

Título: La (des)consideración desde las políticas públicas de las condiciones de trabajo y uso del tiempo de las mujeres apicultoras en la Argentina

Agostina Costantino, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, IIESS-CONICET.

agoscostantino@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7325-4026>

Líneas de investigación: economía feminista; desarrollo económico; Argentina
Argentina

María Emilia Estrada, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur

emilia.estrada@uns.edu.ar

<https://orcid.org/0000-0003-4862-4990>

Líneas de investigación: desarrollo territorial; ordenamiento territorial; apicultura
Argentina

Objetivos del trabajo

1. Describir las condiciones de trabajo y las características de la distribución del tiempo entre tareas remuneradas y no remuneradas de las mujeres apicultoras en Argentina.
2. Analizar las inequidades que deben afrontar las mujeres y la orientación de las políticas públicas necesarias para disminuir las brechas de desigualdad.

Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

El diseño de investigación se corresponde a un trabajo descriptivo por encontrarse aún en etapa exploratoria. Los datos provienen de una encuesta auto-administrada realizada por las autoras sobre una muestra no probabilística de mujeres apicultoras a lo largo de todo el país, durante los meses de agosto a noviembre de 2023. La difusión se realizó sobre la propia base de contactos de las autoras y través de las redes de informales de mujeres apicultoras, estrategias asociativas y organismos públicos nacionales (como el Registro

Nacional de Productores Apícolas, RENAPA) y provinciales (Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires).

El cuestionario posee 41 preguntas, aunque no todas las mujeres responden la totalidad de las mismas, pues está estructurado en forma de árbol de decisiones. Las dimensiones que se incluyeron están relacionadas con aspectos generales de la unidad productiva, características de las colmenas, educación, situación laboral, ingresos, características del trabajo apícola, problemas específicos que encuentran las mujeres, y tiempo destinado a tareas de cuidados no remuneradas. Se recabaron 344 respuestas de un total de 23 provincias.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

La apicultura es un sector altamente masculinizado a escala mundial, donde las mujeres apicultoras están invisibilizadas como colectivo en el ámbito nacional, muestra de ello es que no se conocen datos oficiales dado que el RENAPA no releva género. Dentro de ellas se destacan no sólo las particularidades en torno al trabajo de apicultura, sino también las características que presentan en torno al uso del tiempo. Al igual que en el resto de la sociedad, existe una desigual distribución de las tareas de cuidados en los hogares de las familias que se dedican a esta actividad. Esto implica que muchas mujeres se vean afectadas al momento de decidir cuántas horas asignarle al trabajo específicamente vinculado a la apicultura.

Las políticas públicas no son neutrales al género. Tanto su diseño como implementación tienen impacto sobre la actividad económica y la distribución de los ingresos y, por tanto, sobre diversas brechas de desigualdad. Diferentes estudios señalan que los enfoques de equidad de género deben ser fundamentales en el diseño y la implementación de los programas sectoriales. Austin et al. (2020) para el caso de Nueva Guinea, destacan que, aunque la apicultura podría ofrecer beneficios económicos y sociales, la participación femenina es muy limitada debido a barreras culturales, falta de apoyo, y obstáculos financieros. En este sentido, los autores plantean recomendaciones específicas tales como la implementación de los programas de inserción a la actividad y capacitación enfocado a la familia.

En Argentina, la mayoría de las mujeres apicultoras trabaja en unidades productivas pequeñas, con menos de 100 colmenas, lo que les permite manejarlas a tiempo parcial. La mayor parte de estas mujeres se dedica a la producción de miel y su extracción,

mientras que un número menor se enfoca en actividades como la comercialización o la cría de abejas reinas.

Un dato interesante es que el 67% de ellas no pertenece a asociaciones cooperativas, y entre las que sí, pocas han llegado a ocupar cargos directivos, reflejando las barreras que aún enfrentan en la toma de decisiones. Esto también lo destacan Vazquez y Vazquez (2023) en su trabajo en Buenos Aires y Entre Ríos. Aunque la mayoría tiene las colmenas registradas a su nombre, no siempre son ellas quienes toman las decisiones sobre su manejo, delegando este rol en otros miembros de la familia.

Además, el 70% de estas mujeres tiene otro trabajo remunerado, lo que indica que la apicultura no es su principal fuente de ingresos. Sin embargo, para aquellas que se dedican por completo a esta actividad, la apicultura es crucial, representando su principal sustento. Casi la mitad de las encuestadas cree que algunas tareas apícolas, especialmente las que requieren fuerza, son más difíciles para ellas, aunque esto puede estar más relacionado con estereotipos de género que con limitaciones reales. Conclusiones similares destacaron Mburu y otros (2017) en su trabajo sobre la apicultura en Kenia.

En cuanto al uso del tiempo, muchas de estas mujeres no tienen hijos, lo que les permite enfocarse más en sus actividades apícolas. Yator (2021) encuentra lo mismo para Kenia. Sin embargo, aquellas con hijos dedican un promedio de más de 6 horas diarias a su cuidado, y la mayoría lo hace sin ayuda o con la asistencia de su pareja. Esto refleja cómo las responsabilidades del hogar y el trabajo se entrelazan en la vida de las mujeres apicultoras, lo que plantea desafíos al momento de diseñar políticas de cuidados que permitan organizar estas tareas de una manera más equitativa.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

El estudio de las condiciones de trabajo y uso del tiempo de mujeres apicultoras en Argentina es crucial para visibilizar su rol en un sector históricamente dominado por varones y poco documentado en términos de participación femenina. Analizar su situación permite identificar desigualdades de género en el acceso a recursos, capacitación y redes de apoyo, resaltando la multifuncionalidad de sus roles en la producción, administración, comercialización y procesamiento de productos derivados. La investigación también aborda el impacto de la doble jornada laboral en la calidad de vida de estas mujeres, combinando responsabilidades apícolas con tareas domésticas y cuidado familiar. Este enfoque integral subraya la necesidad de políticas públicas focalizadas que promuevan su inclusión y mejoren sus condiciones laborales,

contribuyendo así al desarrollo rural sostenible, a la equidad de género y a la resiliencia económica de las comunidades frente a crisis económicas o climáticas.

Palabras clave

Mujeres apicultoras

Políticas públicas

Perspectiva de género

Producción

Cuidados

Referencias bibliográficas

Austin, A, Schouten, CN, Hinton, J & Lloyd, DJ (2020): Barriers to Women's Participation in Beekeeping in Papua New Guinea, *Bee World*, DOI: 10.1080/0005772X.2020.1818465

https://www.researchgate.net/publication/344399411_Barriers_to_Women%27s_Participation_in_Beekeeping_in_Papua_New_Guinea

Guiné, R.P.F.; Mesquita, S.; Oliveira, J.; Coelho, C.; Costa, D.T.; Correia, P.; Correia, H.E.; Dahle, B.; Oddie, M.; Raimets, R.; et al. (2021) Characterization of Beekeepers and Their Activities in Seven European Countries. *Agronomy* 2021, 11, 2398. <https://doi.org/10.3390/agronomy11122398>

Mburu, P. D. M., Affognon, H., Irungu, P., Mburu, J., & Raina, S. (2017). Gender Roles and Constraints in Beekeeping: A Case from Kitui County, Kenya. *Bee World*, 94(2), 54–59. <https://doi.org/10.1080/0005772X.2016.1275490>

Vázquez, J. S., & Vázquez, J. C. (2023). *Una aproximación a la apicultura en clave de género An approach to beekeeping in a gender key.*

Yator, C. J. (2021). *Socio-cultural factors affecting women participation in bee-keeping in baringo south sub- county, baringo county, Kenya.* [Master of Arts Degree in Gender and Development Studies]. EGERTON UNIVERSITY.